

Miten ihmisten ja kalojen verisuonijärjestelmät eroavat toisistaan?

Michael Jeltsch

Verkkojulkaisu 12.11.2025 · Julkaisija Nuorten Tiedeakatemia · ISSN 2984-3650

Tämä PDF on alkuperäisen verkkoartikkelin uudelleen taitettu PDF-versio (doi: [10.5281/zenodo.19644707](https://doi.org/10.5281/zenodo.19644707)) tulostusta varten. Sisältö perustuu CC BY 4.0 -lisensioituun julkaisuun. Alkuperäinen verkko-osoite:

<https://menejatieda.fi/miten-ihmisten-ja-kalojen-verisuonijarjestelmat-eroavat-toisistaan/>

Toimittajat: Inka Rantakallio, Juri Timonen

TIETEENALA: Luonnontieteet

TARKEMPI ALA: Biologia

JULKAISUKIELI: suomi

VIERAILUKIELET: englanti, saksa, suomi

OPETUSKÄYTTÖ: biologia · BI1, BI5, BI6

AVAINSANAT: evoluutio, fysiologia, ihminen, imusuonet, kala, verisuonet

TIIVISTELMÄ

Kaloja pidetään usein yksinkertaisina eläiminä, mutta ne ovat itse asiassa selkärankaisten joukossa kaikkein monipuolisin ryhmä. Tutkijat kehittivät mallin, jonka perusteella kalojen ja ihmisen verisuonijärjestelmän kehitys alkaa hyvin samankaltaisesti, mutta kalojen on täytynyt kehittää erikoisia mekanismeja sopeutuakseen elämään vedessä.

JOHDANTO

Kaikilla ihmisillä on sydän- ja verisuonijärjestelmän lisäksi myös imusuonet. Verenkierto kuljettaa happea ja ravinteita, mutta mitä imusuonijärjestelmä tekee? Verisuonet ovat läpäiseviä pienille molekyyleille, enimmäkseen vedelle. Koska veremme on sydämen pumppauspaineen ja painovoiman aiheuttaman hydrostaattisen paineen alla, nestettä karkaa jatkuvasti verisuonista, erityisesti pienimmistä verisuonista eli hiussuonista. Tätä ilmiötä kutsutaan hiussuonisuodatuksi. Suurin osa nesteestä palaa välittömästi takaisin verenkiertoon hiussuoniston laskimopäässä, mutta ei kaikki. Imusuonijärjestelmä kerää ylijäämän ja palauttaa sen takaisin verenkiertoon. Lisäksi imusuonet ovat valtateitä ja par-

tioreittejä immuunisoluille. Imusuoonia kutsutaan usein myös lymfaattisiksi suoniksi.

1900-luvun alkuun mennessä ihmisen sydän- ja verisuonijärjestelmän toimintaperiaate oli selvitetty perusteellisesti, ja tutkijat olettivat, että muut selkärankaisten eläimet, myös kalat, muistuttavat ihmistä veri- ja imusuonten toiminnan suhteen. Kuitenkin, kun vuonna 1981 saksalainen tutkija Walter Vogel yritti tutkia tarkemmin kalojen imusuonistoa, hän ei löytänyt sitä (1). Sen sijaan Vogel havaitsi, että kaloilla on kaksi rinnakkaista verenkiertojärjestelmää. Kalojen fysiologian oppikirjoja oli muutettava: kaloilla ei ole imusuonistoa!

Kuva 1. Kaloilla on kahdenlaisia verisuonia: primaariset verisuonet, jotka toimivat samalla tavalla kuin ihmisen verisuonet, ja sekundaariset verisuonet. Sekundaariset verisuonet sijaitsevat pääasiassa kehon pinnalla, jotta kalat voivat hengittää ihon kautta, kun veden happipitoisuus on korkea. Kun vesi ei sisällä paljon happea, sekundaariset verisuonet säilyttävät happea estämällä punasoluja pääsemästä sekundaarisiin verisuoniin ja menettämästä happea ihon kautta. Sekundaariset verisuonet kehittyvät imusuonistosta transdifferentiaation kautta, kun kalat kasvavat aikuiseksi. Koska esimerkiksi sisäelinten imusuonet eivät transdifferentioitu, sekundaaristen verisuonten ja imusuonten yhtymäkohdan alapuolella on hybridisuonia.

Toista verisuonijärjestelmää alettiin kutsua sekundaariseksi verisuonijärjestelmäksi. Vuonna 2006 tutkittiin seeprakalojen alkioita paremmalla tekniikalla, ja näillä pikkuruisilla kaloilla oli sittenkin imusuonet (2). Siitä lähtien tutkijat ovat kiistelleet siitä, onko kaloilla imu-

suonistoa.

Tutkimuksessamme tarkastelimme, kuinka kalojen verisuonistoa koskevat monet erilaiset ja usein kiistanalaiset kokeelliset kuvaukset voisivat sopia yhteen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

MITEN TUTKIMUS TEHTIIN?

Kokosimme katsausartikkeliin (review article) kaikki kalojen veri- ja imusuonistoon liittyvät aiemmat tutkimukset. Katsaus eroaa siten kokeellisesta tutkimuksesta, jossa tehdään yksityiskohtaisia mutta laajuudeltaan rajallisia ja kuvailevia kokeita. Katsauksessa esitimme myös kehittämämme kalojen verisuonistoa kuvaavan mallin, joka kuvaa sekundaarista verisuonijärjestelmää, alkionkehitystä ja evoluutiota sekä järjestelmän toimintaa.

Mallimme on yhdenmukainen kokeellisten tutkimusten kanssa. Vanhin löytämämme tutkimus, jossa kuvattiin

sekundaaristen verisuonten ja lymfaattisten verisuonten eroja, on yli 145 vuotta vanha. Eniten tietoa on saatu kokeellisista tutkimuksista, jotka on tehty viimeisten 20 vuoden aikana käyttäen kehittyneitä kuvantamistekniikoita, geneettistä analyysia ja havaintoja kalojen kehityksestä ja fysiologiasta. Erittäin valaisevia tutkimuksia on tehty Tukholman Karoliinisessa instituutissa, jossa tutkijat käyttivät läpinäkyviä lasimonneja verisuonten suoraan havainnointiin (3), sekä Israelin Weizmann-instituutissa, jossa tutkijat tarkastelivat verisuonten kehitystä seeprakalojen evissä (4). Mallimme selittää suurimman osan niistä kokeellisista tuloksista, joita sadat tutkijat ovat tuottaneet viimeisten 250 vuoden aikana.

MITÄ TUTKIMUKSESSA LÖYDETTIIN?

Katsauksen pohjalta kehittämämme mallin perusteella kalojen ja ihmisen verisuonijärjestelmän kehitys alkaa hyvin samankaltaisesti. Ensin muodostuu sydän- ja verisuonijärjestelmä. Myöhemmin imusuonisto lähtee liikkeelle keskeisistä alkion laskimoista kasvavana ulokkeena, joka yhdistyy muiden solujen kanssa muodostaen imusuoniston. Ihmisillä kehitys pysähtyy tähän, mutta useimmilla kalalajeilla jotkut imusuonet alkavat muuttua takaisin verisuoniksi. Tätä kutsutaan transdifferentiaatioksi, joka tapahtuu ennen kalan aikuistumista. Nämä ”uudet” verisuonet muodostavat rinnakkaisen sekundaarisen verisuonijärjestelmän. Koska kaikki imusuonet eivät muutu takaisin verisuoniksi, ja koska eri kalalajit eroavat toisistaan transdifferentioitumisen laajuudessa, aikuisilla kaloilla tavataan vaihtelevissa suhteissa imusuonia ja sekundaarisia verisuonia (ks. Kuva 1). Jotkin suuremmat verisuonet ovat jopa yhteisiä imu- ja verisuonijärjestelmän kesken.

Hapenotto- ja vedestä on kalojen elämää eniten rajoittava tekijä. Vesi sisältää vähemmän happea kuin ilma, ja sen happipitoisuus vaihtelee myös suuresti. Siksi kalojen on täytynyt kehittää mekanismeja, jotka maksimoivat hapenoton ja minimoivat hapen menetyksen. Kalan iho on niin läpäisevä, että verisuonet voivat imeä happea ihon läpi. Kalat voivat kuitenkin myös menettää happea ihon kautta, jos ne uivat vähähappisessa vedessä. Siksi ne ovat kehittäneet sekundaarisen verisuoniston. Sekundaarinen verisuonisto sijaitsee pääasiassa kehon pinnalla. Liitoskohdissa, joissa verta kulkee primaarisesta verisuonistosta sekundaariseen, on sekundaarisella verisuonistolla ainutlaatuinen kyky säätää punasolujen sisäänpääsyä. Happirikkaissa vesissä sekundaarisen verenkierron punasolut voivat täyttyä ympäröivän veden hapella ihon kautta, mutta kalojen uudessa happiköyhissä vesissä punasolut eivät voi menettää happea veteen, koska ne eivät pääse kehon pinnalle.

Mallimme auttaa selittämään, kuinka kalat ovat onnistuneet kehittämään näin tehokkaita menetelmiä estääkseen punasolujen hapen menetyksen uudessaan happiköyhissä vesissä. Kaloja pidetään usein yksinkertaisina eläiminä, mutta itse asiassa ne ovat selkärankaisten joukossa kaikkein monipuolisin ryhmä. Kaloilla on sopeutumismahdollisuuksia, joista muut eläimet voivat vain uneksia. Useimmilla kalalajeilla on yksi sydän, mutta joillakin on prstövän tyvessä toinen sydän. Joillakin

lajeilla on kidusten lisäksi keuhkot. Toiset voivat elää yli 400 vuotta, kun taas osa pystyy kävelemään maalla ja jopa kiipeämään vesiputouksia ylös. Joillakin on kyky tuottaa korkeaajännitesähköä, toisilla taas on kyky vaihtaa sukupuoltaan. Muutamien lajien verestä puuttuu kokonaan hemoglobiini, mutta se sisältää jäätymisenestoaineita, joiden ansiosta ne selviävät pakkasessa. Eräillä lajeilla koiras jopa sulautuu pysyvästi naaraan ja jää elämään vain siittiöitä tuottavana loisena.

Monet tutkijat ovat ehdottaneet selityksiä tälle hämmästyttävälle kalojen monimuotoisuudelle. Yksi mahdollinen selitys on se, että noin 96 prosenttia kaikista kaloista kuuluu niin sanottuun teleostiryhmään. Tämän ryhmän genomit ovat monistuneet täydellisesti noin 335 miljoonaa vuotta sitten. Genomin monistumisen ansiosta evoluutio pystyi kokeilemaan vapaammin erilaisia muunnoksia, esimerkiksi kehittämällä vanhoille geneille uusia toimintoja. Elämän kannalta olennaisten geenien toiminnan menettämisen vaara oli pieni, koska genomista oli aina olemassa varakopio. Tämä saattaa selittää monet kaloissa havaitut erikoisuudet, kuten sekundaarisen verisuoniston.

LOPUKSI

Evoluution aikana veri- ja imusuonijärjestelmä on sopeutunut muuttuvaan ympäristöön. Sen oli ensin sopeuttava yhä vuotavampiin suonistoihin, kun elämä siirtyi vedestä maalle ja uudelleen, kun evoluutio keksi kaksijalkaiset. Myös vedessä pysyneiden kalojen suonisto kehittyi edelleen. Objektiiivisen biologisen systematiikan (”kladistiikan”) näkökulmasta olemme kaikki kaloja. Ihmiset kuuluvat kalojen alaryhmään, jota kutsutaan nimellä ”lihaseväiset”. Jotkut tämän ryhmän kalat ovat sopeutuneet kävelemään maalla. Kutsumme näitä kaloja tetrapodeiksi eli nelijalkaisiksi. Jotkut tetrapodit ovat kehittäneet kovakuorisia munia hyytelömaisten munien sijaan, jotka ovat elinkelpoisia vain vedessä. Kutsumme näitä kaloja nimellä vesikalvolliset. Joillekin vesikalvollisille kaloille kehittyi istukka, jonka ansiosta ne pystyvät synnyttämään elävänä. Kutsumme näitä kaloja istukkanisäkkäiksi. Joillekin istukkanisäkkäille kehittyivät suuret aivot, abstrakti ajattelu, kulttuuri ja kieli. Kutsumme näitä kaloja ihmisiksi. Monien muiden kalaryhmien joukossa tetrapodit ovat siis vain yksi ”pieni” kalaryhmä, jonka monimuotoisuus on rajallinen.

Nykyisten vedessä elävien kalojen verisuoniston kehitys on kestänyt yhtä kauan kuin meidän ihmisten verisuoniston, eikä se ole sen alkeellisempi kuin meidänkään. Se on vain sopeutunut erilaisiin evoluutiopaineisiin. Kalojen evoluutio on meidän evoluutiotamme, sillä ihminen on vain hyvin erikoistunut kalatyypiksi. Sekundaarisen verisuoniston ymmärtäminen kaloissa antaa tutkijoille lisätietoa verenkiertojärjestelmien kehittymisestä, ja se voi myös tuottaa uutta tietoa ihmisen sairauksista. Jos tutkijat pystyvät selvittämään, miten kalojen verisuonet muuttuvat imusuoniksi, se saattaa avata uusia mahdollisuuksia verisuonisairauksien hoi-

toon, jotka ovat edelleen yleisin kuolinsyy ihmisillä. Muita tutkijoita on kiehtonut se, miten kalat voivat hengittää ihon kautta, ja pystyvätkö muut eläimet samaan. He havaitsivat, että jotkut kilpikonnat nukkuvat talvunia veden alla ilman keuhkohengitystä ja luottavat hapenottoon takapuolensa kautta, jossa on runsaasti verisuonia (5). Japanilaiset tutkijat ovat menneet vielä pidemmälle ja osoittaneet, että jopa siat voidaan pitää hengissä ainoastaan hapettamalla peräsuolen kautta. He ehdottavat, että tätä tekniikkaa voitaisiin käyttää myös henkeä uhkaavasta keuhkojen vajaatoiminnasta kärsivien ihmispotilaiden elossapitoon (6).

LÄHTEET

1. Vogel, Walter O. P. ja Michael Claviez. "Vascular Specialization in Fish, but No Evidence for Lymphatics". *Zeitschrift für Naturforschung* 36 c (1981): 490–92.
2. Yaniv, Karina, Sumio Isogai, Daniel Castranova, Louis Dye, Jiro Hitomi ja Brant M. Weinstein. "Live imaging of lymphatic development in the zebrafish". *Nature Medicine* 12, nro 6 (2006): 711–6. Saatavilla osoitteessa: <https://doi.org/10.1038/nm1427>
3. Jensen, Lasse Dahl Ejby, Renhai Cao, Eva-Maria Hedlund et al. "Nitric Oxide Permits Hypoxia-Induced Lymphatic Perfusion by Controlling Arterial-Lymphatic Conduits in Zebrafish and Glass Catfish". *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 106, nro 43 (2009): 18408–13. Saatavilla osoitteessa: <https://doi.org/10.1073/pnas.0907608106>
4. Das, Rudra N., Yaara Tevet, Stav Safriel et al. "Generation of Specialized Blood Vessels via Lymphatic Transdifferentiation". *Nature* 606, nro 7914 (2022): 570–75. Saatavilla osoitteessa: <https://doi.org/10.1038/s41586-022-04766-2>
5. Ultsch, Gordon R. "Ecology and Physiology of Hibernation and Overwintering Among Freshwater Fishes, Turtles, and Snakes". *Biological Reviews* 64, nro 4 (1989): 435–515. Saatavilla osoitteessa: <https://doi.org/10.1111/j.1469-185X.1989.tb00683.x>
6. Okabe, Ryo, Toyofumi F. Chen-Yoshikawa, Yosuke Yoneyama et al. "Mammalian Enteral Ventilation Ameliorates Respiratory Failure". *Med* 2, nro 6 (2021): 773–783.e5. Saatavilla osoitteessa: <https://doi.org/10.1016/j.medj.2021.04.004>

KIRJOITAJASTA

Michael Jeltsch on saksalais-suomalainen tutkija, joka työskentelee biolääketieteen ja farmakologian perustutkimuksen alalla. Hän on työskennellyt vuodesta 1997 lähtien Helsingin yliopistossa ja tullut tunnetuksi imusuonten kasvutekijöiden löytämisestä.

KYSYMYKSIÄ POHDITTAVAKSI

1. Mikä on kalojen sekundaarinen verisuonijärjestelmä ja miksi se on kehittynyt?
2. Millaiseen aineistoon tekstissä mainittu malli perustuu?
3. Mitä hyötyä kalojen tai muiden eläinten verenkiertojärjestelmän ymmärtämisestä voi olla lääketieteelle?
4. Keksitkö muita esimerkkejä siitä, miten jokin eläinlaji on mukautunut ympäristöönsä?

TERMISTÖ

Fysiologia: Tutkii eliöiden elintoimintoja ja niiden säätelyä.

Genomi: Eliön koko perintöaines, joka koostuu yleensä DNA:sta.

Hiussuonisuodatus: Hiussuonisuodatus, jota kutsutaan myös kapillaarisuodatukseksi, on prosessi, jossa pienet molekyylit – pääasiassa vesimolekyylit – siirtyvät verisuonista ympäröivään kudokseen verenpaineen ja osmoottisen paineen vaikutuksesta.

Hydrostaattinen paine: Yläpuolella olevan nesteen aiheuttama paine. Ihmisen sydän- ja verisuonijärjestelmä muodostaa noin 1,8 metriä korkean, verellä täytetyn kokonaisuuden.

Imusuonet eli lymfaattiset suonet: Järjestelmä, joka kuljettaa läpinäkyvää nestettä eli lymfaa kehon kudoksista takaisin verisuonistoon.

Kladistiikka eli fylogeneettinen systematiikka: Eliöiden tieteellinen luokittelutapa, jossa luokitus ei perustu ulkonäköön vaan evoluutiohistoriaan. Luokittelu tapahtuu yleensä vertaamalla eliöiden genomeja keskenään.

Lasimonna: Läpinäkyvä kalalaji, jonka tutkiminen mahdollistaa normaalisti ihon alla piilossa olevien kehon osien suoran havainnoinnin.

Sekundaarinen verisuonijärjestelmä: Sydän- ja verisuonijärjestelmän osa, joka löytyy kaloista ja joka sijaitsee lähellä kehon pintaa. Sekundaarisen verisuoniston sisäänmenokohdissa erikoistuneet rakenteet voivat joko sallia tai estää punasolujen sisäänpääsyn.

Teleostiryhmä: Luukalojen suurin ryhmä, johon kuuluu suurin osa nykyisistä kalalajeista.

Tetrapodit: Tetrapodit tai nelijalkaiset ovat selkärankaisten ryhmä, johon kuuluvat sammakkoeläimet, matelijat, linnut ja nisäkkäät.

Transdifferentiaatio: Solujen perusteellinen luonteenmuutos.